

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№5 (3)

2026

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 2026-yil, may.
3-qism*

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoiraz Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Rustamov Ilkomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

EKOLOGIK BARQARORLIKNI TA'MINLASHGA QARATILGAN HAYOTIY TASHABBUSLAR.....	12
Muxiddin Kalonov	
O'ZBEKISTONDA NAQDSIZ TO'LOVLAR ULUSHINING OSHISHI VA PUL MASSASI NAZORATI SAMARADORLIGIGA TA'SIRI.....	28
Pardayev G'ayrat Jabbor o'g'li	
BUXGALTERIYA HISOBINING PAYDO BO'LISHI VA RIVOJLANISHI HISOB SIYOSATINING SHAKLLANISHIDA ASOS SIFATIDA.....	34
Abduvaxidov Farxod Tuychiyevich	
O'ZBEKISTON AUDITORLIK TASHKILOTLARIDA ICHKI SIFAT NAZORATI STANDARTLARINI RISKKA YO'NALTIRILGAN YONDASHUV ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH.....	41
Bobonarova Kamola	
SANOAT KORXONALARINING INVESTITSION-INNOVATSION FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI.....	47
Azizova Habiba Arslonovna	
TADBIRKORLIK SUBYEKTLARIGA RAQAMLI DAVLAT XIZMATLARINI KO'RSATISHNING NAZARIY YONDASHUVLARI.....	56
Yusupova Dilbar Mirabidovna	
KARBOHOVYIE KREDITVYI V AGRAPNOM SEKTOPE KAK INSTRUMENT RAZVITIYA ZELENOY EKONOMIKI UZBEKISTANA.....	61
Abdullaeva Zaynab Ruslanovna	
BUXORO ZINDONI VA BOLO HOVUZ ANSAMBLI MISOLIDA TARIXIY OBIDALARNING BARQAROR TURISTIK SIG'IMI TAHLILI.....	66
Shodiyeva Moxichehra Shokir qizi, Qilichov Muhridin Husniddin o'g'li	
SOLIQ TIZIMIDA SOLIQ RISKINI BAHOLASH USLUBIYOTI.....	73
Ravshanjon Azimovich	
O'ZBEKISTONDA UMUMIY O'RTA TA'LIM TIZIMI: RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA BUXORO VILOYATI TAHLILI.....	80
Davidxodjayev Oybek Obidovich	
O'ZBEKISTONDA INVESTITSION KREDITLASHLASHNING AMALDAGI HOLATI VA ISTIQBOLLARI.....	85
Abdurashidova Mohidil Qodir qizi, Karimova A.	
IQTISODIYOTNI TRANSFORMATSIYALASH SHAROITIDA DXSH ASOSIDA FAOLIYAT YURITAYOTGAN TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI MOLIVAVIY QO'LLAB-QUVVATLASHNI BAHOLASH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH MUAMMOLARI.....	91
Toxirov Jaxongir Maxmudjon o'g'li	
SURXONDARYO VILOYATIDA UY-JOY QURILISHI VA IPOTEKA KREDITLASHNING O'ZARO BOG'LIQLIGI.....	96
Turopova Nigora Xolmurod qizi, Safarova Dilrabo Baxriddin qizi	
ESG INTEGRATION AND GREEN FINANCIAL ANALYSIS: A NEW METHODOLOGICAL APPROACH TO CORPORATE FINANCIAL SUSTAINABILITY.....	100
Erkin Temirovich Shodiev	
THE CURRENT STATE OF DIGITALIZATION OF TOURISM IN UZBEKISTAN AND PROSPECTS FOR ITS DEVELOPMENT.....	105
Bekmurodov Bakhtiyor Farkhodovich	
TA'LIM MUASSASALARINI MOLIVALASHTIRISHDA OPTIMALLASHTIRISH ZARURATI VA YO'NALISHLARI.....	113
Umarov Avzaljon Yodgorali o'g'li	

АХОЛИ ИСТЕ’МОЛ МАДАНИЯТИ ВА МИЛЛИЙ IQTISODIY O’SHISHGA TA’SIRI	118
Rustamov Sheroz Oblokulovich	
ISHLAB CHIQRISH OMILLARINING IQTISODIY O’SHISHGA TA’SIRI: KOBБ–DOUGLAS MODELII ASOSIDA EKONOMETRIK TAHLIL	123
Maxmudov Sobir Xudoyberdiyevich	
BARQAROR SHAHARSOZLIK RIVOJLANISHIGA ERISHISHDA QATTIQ CHIQINDILARNI KOMPLEKS BOSHQRISH	129
Firas Halawani, Feruza Insavaliyeva	
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ КЛЮЧЕВЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СОГЛАШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ТРАНСГРАНИЧНЫМ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ, В УЗБЕКИСТАНЕ И СОСЕДНИХ СТРАНАХ.....	139
Шафикова Луиза, Ойбек Камилов	
ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА УЗБЕКИСТАНА: ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО УРОВНЯ И ПОТЕНЦИАЛА РОСТА	150
Омонтурдиева Диёра	
YER VA SUV RESURSLARINI INTEGRATSIYALASHGAN BOSHQRISHDA DRONLARDAN FOYDALANISH.....	155
Matkarimov Mansur	
YASHIL INVESTITSIYALAR BOZORI MEKANIZMINING DASTAKLARI	161
Ziyodullayeva Gulasal Akmal qizi	
СТРАТЕГИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ И УДЕРЖАНИЯ ПЕРСОНАЛА ПОСРЕДСТВОМ HR-БРЕНДИНГА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	167
Дониерова Фотимабону Алишер кизи	
KAMBAG’ALLIKNI MONETAR VA KO’P O’LCHOVLI VAHOLASH METODOLOGIYASI ASOSIDA IQTISODIY O’SHISH STRATEGIYALARINI KONSEPTUAL TAKOMILLASHTIRISH	173
Sotiboldiyev Asadbek Hasan o’g’li	
QURILISH SANOATIDA RESURS TEJAMKOR ISHLAB CHIQRISH TIZIMINI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO’NALISHLARI.....	179
Utbasarov Doniyorjon Baxtiyorovich	
KICHIK BIZNESDA XIZMATLAR SOHASINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI.....	188
Raximov Zafar Komilovich, Mamatazimov Jaloliddin Sherzod o’g’li	
MANAGING DIGITAL TRANSFORMATION IN PRIMARY HEALTHCARE: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW	192
Ashurova Sitora Xusnitdin qizi	
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВОВЫЕ ПРОБЕЛЫ В УПРАВЛЕНИИ ТРАНСГРАНИЧНЫМ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ ВОД В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ	197
Тиллахуджаев Аббосхон, Дилфуза Шакирова, Мухамедалиева Сайёра, Ойбек Камилов	
JAHON ME’MORIY MEROSIDAN TURIZMDA FOYDALANISH: DOLZARB MUAMMOLAR, ZAMONAVIY YECHIMLAR VA ISTIQBOLLI TAKLIFLAR.....	208
Qilichov Muhridin Husniddin o’g’li	
IMPROVING SALES PROMOTION STRATEGIES FOR UZBEK EXPORTERS IN DEVELOPING FOREIGN MARKETS.....	217
Aziz Kurbanovich Abdullaev, Rustamova Madina Baxrom qizi	
ENVIRONMENTAL DEGRADATION AND CARBON EMISSION: INTERCONNECTED LINKS WITH ECONOMIC GROWTH IN POST-SOVIET.....	222
Rajabova Malika Nuriddin qizi	
NATIYAGA YO’NALTIRILGAN BUDJETLASHTIRISHGA OID ILMIY QARASHLAR VA YONDASHUVLAR	230
Qosimova Gulyar Axmatovna	

ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРИЗМА НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН.....	236
Наурызбаев Алиакбар Рустамович	
ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЯ ЖИЗНИ И ИНДЕКСА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ	239
Усманова Зумрад Исламовна	
KIMYO SANOAT KORXONALARINING INNOVATSION FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISHNI YANADA TAKOMILLASHTIRISH CHORALARI	242
Muxammadiyeva Munira Zaynabuddinovna	
QISHLOQ UY-JOY QURILISHIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK MEXANIZMLARINING AHAMIYATI	248
Xannarov Komiljon Karimovich	
TIBBIYOT MUASSASALARI FAOLIYATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA VAZIFALAR TAQSIMOTI TAMOYILLARI	253
Saidov Suhrob Shodmonovich	
HUDUDIIY IQTISODIY INTEGRATSIYA RIVOJLANISHINING XORIJIY TAJRIBASI VA MARKAZIY OSIYO MAMLAKATLARI UCHUN AHAMIYATI.....	257
Akbarova Kamola Akmaljonovna	
MOLIYAVIY TAHLIL AXBOROT BAZASINING KORXONA RAQOBATBARDOSHLIGIGA TA'SIRI	263
Karimov Eminjon Gapardjonovich	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA INVESTITSIYALAR SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING ZAMONAVIY MEXANIZMLARI	270
Shermatov Axror Abdixakimovich	
QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARIDAN SAMARALI FOYDALANISH VA ENERGIYA SAQLASH TIZIMLARINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	275
Ergash Bobobekov	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TIJORAT BANKLARIDA ISLOM MOLIYASINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	281
Yo'ldoshev Jamshid Nu'monovich	

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TIJORAT BANKLARIDA ISLOM MOLIYASINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI

Yo'ldoshev Jamshid Nu'monovich

Farg'ona davlat texnika universiteti
mustaqil tadqiqotchi

Annotatsiya. Mazkur maqolada raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklarida islom moliyasini rivojlantirishning nazariy va amaliy jihatlari tadqiq etilgan. Shuningdek, islom moliyasining zamonaviy bank tizimidagi o'ri, fintex texnologiyalari bilan integratsiyasi hamda raqamli bank xizmatlari orqali islomiy moliyaviy instrumentlarni rivojlantirish istiqbollari tahlil qilingan. O'zbekiston tijorat banklarida islom moliyasini rivojlantirishning afzalliklari, mavjud muammolari va istiqbolli yo'nalishlari ilmiy asosda yoritilgan.

Kalit so'zlar: raqamli iqtisodiyot, tijorat banklari, islom moliyasi, fintex, murabaha, mudaraba, sukuk, raqamli bank xizmatlari, islom bankchiligi.

Abstract. This article examines the theoretical and practical aspects of developing Islamic finance in commercial banks under the conditions of the digital economy. It also analyzes the role of Islamic finance in the modern banking system, its integration with fintech technologies, and the prospects for the development of Islamic financial instruments through digital banking services. The advantages, existing challenges, and promising directions for the development of Islamic finance in commercial banks of Uzbekistan are scientifically substantiated.

Key words: digital economy, commercial banks, Islamic finance, fintech, murabaha, mudaraba, sukuk, digital banking services, Islamic banking.

Аннотация. В данной статье рассматриваются теоретические и практические аспекты развития исламского финансирования в коммерческих банках в условиях цифровой экономики. Также анализируются роль исламского финансирования в современной банковской системе, его интеграция с финтех-технологиями, а также перспективы развития исламских финансовых инструментов посредством цифровых банковских услуг. Научно обоснованы преимущества, существующие проблемы и перспективные направления развития исламского финансирования в коммерческих банках Узбекистана.

Ключевые слова: цифровая экономика, коммерческие банки, исламское финансирование, финтех, мурабаха, мудараба, сукук, цифровые банковские услуги, исламский банкинг.

KIRISH

Jahon iqtisodiyotida raqamlashtirish jarayonlarining jadallashuvi moliyaviy xizmatlar bozorida ham muhim o'zgarishlarni yuzaga keltirmoqda. Ayniqsa, tijorat banklari faoliyatida zamonaviy raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali moliyaviy xizmatlarning sifati, tezkorligi va ommabopligi tobora ortib bormoqda. So'nggi yillarda sun'iy intellekt, blokcheyn texnologiyasi, mobil bank xizmatlari hamda masofaviy to'lov tizimlarining rivojlanishi bank faoliyatining yangi bosqichga ko'tarilishiga xizmat qilmoqda. Natijada mijozlarga xizmat ko'rsatish jarayonlari soddalashib, bank operatsiyalarining shaffofligi va xavfsizligi yanada mustahkamlanmoqda.

Raqamli iqtisodiyot sharoitida moliyaviy xizmatlarga bo'lgan talabning ortishi tijorat banklari o'rtasidagi raqobatni yanada kuchaytirmoqda. Shu sababli banklar aholi va tadbirkorlik subyektlari ehtiyojlarini qondirish maqsadida innovatsion moliyaviy mahsulotlarni joriy etishga alohida e'tibor qaratmoqda. Ayniqsa, foizsiz moliyalashtirish tamoyillariga asoslangan islom moliyasiga bo'lgan qiziqish jahon miqyosida izchil ortib bormoqda. Bu esa tijorat banklari faoliyatida islomiy moliyalashtirish xizmatlarini rivojlantirish va takomillashtirish zaruratini yuzaga keltirmoqda.

Islom moliyasi iqtisodiy adolat, risklarni o'zaro taqsimlash, real aktivlarga asoslangan moliyalashtirish hamda spekulativ operatsiyalarni cheklash tamoyillariga asoslanadi. Mazkur tizimda foizli operatsiyalar o'rniga sheriklik va hamkorlikka asoslangan moliyaviy munosabatlar ustuvor ahamiyat kasb etadi. Shu jihatdan islom

moliyasi an'anaviy bank tizimidan farq qilib, iqtisodiyotning real sektorini qo'llab-quvvatlashga xizmat qiladi. Xususan, murabaha, mudaraba, musharaka, ijara va sukuk kabi islomiy moliyaviy instrumentlar investitsion faoliyatni rivojlantirish hamda kichik biznesni moliyaviy qo'llab-quvvatlashda muhim o'rin tutadi.

Bugungi kunda Malayziya, Saudiya Arabistoni hamda Birlashgan Arab Amirliklari kabi davlatlarda tijorat banklari tarkibida islomiy moliya xizmatlari keng rivojlanib, ular zamonaviy raqamli texnologiyalar asosida faoliyat yuritmoqda. Ushbu davlatlarda mobil ilovalar, elektron hamyonlar va masofaviy bank xizmatlari orqali islomiy moliyalashtirish operatsiyalarini amalga oshirish amaliyoti keng qo'llanilmoqda. Natijada islom moliyasi xizmatlaridan foydalanuvchi mijozlar soni ortib, moliyaviy xizmatlar bozori yanada kengaymoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

So'nggi yillarda raqamli iqtisodiyot sharoitida islom moliyasini rivojlantirish masalalari iqtisodchi olimlar tomonidan keng tadqiq etilmoqda. Xususan, Omonov va Qoraliyev tijorat banklarida islom moliyasini rivojlantirish istiqbollarini tahlil qilib, foizsiz moliyalashtirish tizimining bank xizmatlari samaradorligini oshirishdagi ahamiyatini asoslab bergan. Rasulov raqamli iqtisodiyot sharoitida bank xizmatlarini modernizatsiya qilishning nazariy jihatlarini yoritib, raqamli texnologiyalar bank tizimining raqobatbardoshligini oshirishini ta'kidlagan.

Shuningdek, Axmedov O'zbekistonda islom moliyasini rivojlantirishning institutsional asoslarini o'rganib, normativ-huquqiy bazani takomillashtirish zarurligini ko'rsatgan. Karimov esa tijorat banklarida islomiy moliyalashtirish xizmatlarini joriy etish istiqbollarini tahlil qilib, murabaha va musharaka kabi instrumentlarning amaliy ahamiyatini yoritgan. Yo'ldashev tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda raqamli bank xizmatlari orqali islom moliyasini rivojlantirish mexanizmlari hamda fintex texnologiyalarining ushbu jarayondagi o'rni ilmiy asosda tahlil qilingan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotni amalga oshirish jarayonida ilmiy abstraksiya, qiyosiy tahlil, statistik tahlil hamda mantiqiy umumlashtirish usullaridan foydalanildi. Tadqiqot davomida raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklarida islom moliyasini rivojlantirishning nazariy va amaliy jihatlari o'rganildi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki ma'lumotlari asosida masofaviy bank xizmatlari va islom moliyasiga bo'lgan talab ko'rsatkichlari tahlil qilindi. Tadqiqotda Malayziya, Saudiya Arabistoni hamda Birlashgan Arab Amirliklari tajribalaridan foydalanilib, ularning raqamli bank xizmatlari orqali islom moliyasini rivojlantirish amaliyoti qiyosiy baholandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklarida islom moliyasini rivojlantirish bank xizmatlari samaradorligini oshirishda muhim omillardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, aholining foizsiz moliyalashtirish xizmatlariga bo'lgan talabining ortib borishi tijorat banklarida islomiy moliyaviy mahsulotlarni joriy etish zaruratini kuchaytirmoqda. Raqamli bank xizmatlarining rivojlanishi esa islom moliyasi xizmatlarini keng ommaga tezkor va qulay tarzda yetkazish imkonini yaratmoqda.

Tijorat banklarida murabaha, mudaraba, musharaka va ijara kabi islomiy moliyaviy instrumentlarni raqamli tizimlar asosida joriy etish bank operatsiyalarining tezkorligini oshiradi hamda xizmat ko'rsatish xarajatlarini kamaytiradi. Mobil ilovalar va elektron platformalar orqali mijozlarga masofadan turib islomiy moliyalashtirish xizmatlarini ko'rsatish imkoniyati bank xizmatlari qamrovini kengaytirishga xizmat qilmoqda.

Bugungi kunda O'zbekistonda raqamli bank xizmatlaridan foydalanuvchilar sonining izchil ortib borayotgani tijorat banklarida islom moliyasini rivojlantirish uchun qulay sharoit yaratmoqda. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki ma'lumotlariga ko'ra, 2025-yil 1-may holatida masofaviy bank xizmatlaridan foydalanuvchilar soni 39 milliondan oshgan. Jumladan, Xalq bankida 7,6 milliondan ortiq, O'zbekiston sanoat-qurilish bankida 5,3 milliondan ortiq hamda Ipoteka-bankda 4,2 milliondan ortiq foydalanuvchi masofaviy bank xizmatlaridan foydalanmoqda.

Mazkur ko'rsatkichlar tijorat banklarida raqamli xizmatlar ommalashib borayotganini hamda aynan shu infratuzilma orqali islom moliyasi xizmatlarini ham joriy etish imkoniyati yuqori ekanligini ko'rsatadi. Chunki islom moliyasida shaffoflik, tezkorlik va mijoz ishonchi muhim o'rin egallaydi. Raqamli texnologiyalar esa ushbu tamoyillarni samarali amalga oshirishga xizmat qiladi.

Islom moliyasini tijorat banklari faoliyatiga joriy etish quyidagi iqtisodiy afzalliklarni yuzaga keltiradi:

- bank tizimiga qo'shimcha investitsiyalarni jalb qilish;
- aholining bank xizmatlariga bo'lgan ishonchini oshirish;
- moliyaviy xizmatlardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish;
- kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni moliyaviy qo'llab-quvvatlash;
- bank tizimining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash;

- aholini foizsiz moliyalashtirish xizmatlari bilan keng qamrab olish;
- xorijiy islomiy investitsiyalarni jalb etish imkoniyatlarini kengaytirish.

O'zbekistonda islom moliyasiga bo'lgan qiziqish yuqori bo'lib, ushbu xizmatlarni tijorat banklari faoliyatida yanada keng rivojlantirish uchun katta imkoniyatlar mavjud. Shu bilan birga, raqamli bank xizmatlarining jadal rivojlanishi islom moliyasini bank tizimiga bosqichma-bosqich integratsiyalash uchun muhim asos bo'lib xizmat qilmoqda.

Quyidagi jadvalda O'zbekistonda tijorat banklarida islom moliyasini rivojlantirish istiqbollarini ifodalovchi asosiy ko'rsatkichlar keltirilgan. Jadval ma'lumotlari asosida islom moliyasiga bo'lgan talabning yildan-yilga ortib borayotgani hamda raqamli bank xizmatlari rivojlanishi ushbu tizimni bank amaliyotiga integratsiyalash uchun muhim omil bo'lib xizmat qilayotgani tahlil qilinadi (1-jadval).

1-jadval. Tijorat banklarida islom moliyasiga bo'lgan talab tahlili¹

Ko'rsatkichlar	2022-yil	2023-yil	2024-yil	2025-yil
Masofaviy bank xizmatlaridan foydalanuvchilar soni (mln kishi)	14	16	19	21
Islom moliyasiga qiziqish bildirayotgan mijozlar ulushi (%)	21	27	34	41
Islomiy moliyalashtirish xizmatlarini joriy etayotgan tijorat banklari soni	3	5	7	10
Islom moliyasi asosida jalb qilinishi mumkin bo'lgan investitsiyalar hajmi (mlrd AQSH dollari)	0,8	1,2	1,9	2,7
Murabaha va ijara xizmatlariga talab o'sishi (%)	15	24	32	46
Kichik biznesning foizsiz moliyalashtirish xizmatlariga ehtiyoji (%)	38	44	52	61
Islom moliyasini qo'llash orqali bank mijozlari sonining o'sishi (%)	7	11	16	23

Jadval ma'lumotlari shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda raqamli bank xizmatlari rivojlanishi bilan bir qatorda islom moliyasiga bo'lgan talab ham izchil ortib bormoqda. Xususan, 2022–2025-yillar davomida masofaviy bank xizmatlaridan foydalanuvchilar soni 14 milliondan 21 million kishiga yetgan. Bu esa tijorat banklarida islomiy moliyalashtirish xizmatlarini raqamli platformalar orqali joriy etish uchun qulay infratuzilma shakllanayotganini ko'rsatadi.

Shuningdek, islom moliyasiga qiziqish bildirayotgan mijozlar ulushining 21 foizdan 41 foizga oshgani aholining foizsiz moliyalashtirish xizmatlariga bo'lgan ehtiyoji yuqori ekanligini tasdiqlaydi. Ayniqsa, murabaha va ijara xizmatlariga talabning 46 foizgacha o'sishi islom moliyasining amaliy jihatdan tijorat banklari uchun istiqbolli yo'nalish ekanligini ko'rsatmoqda.

Tahlillar natijasida islom moliyasini tijorat banklari faoliyatiga joriy etish orqali kichik biznes subyektlarini moliyaviy qo'llab-quvvatlash, bank xizmatlari qamrovini kengaytirish hamda xorijiy investitsiyalarni jalb qilish imkoniyati oshishi aniqlandi. Shu sababli raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklarida islom moliyasini rivojlantirish bank tizimining barqarorligini ta'minlashda muhim omillardan biri hisoblanadi.

Zamonaviy raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklarida islom moliyasini rivojlantirish bank tizimining barqarorligini mustahkamlashda muhim omillardan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Islom moliyasi real iqtisodiyot bilan bevosita bog'liq bo'lgani sababli moliyaviy mablag'larning ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish va tadbirkorlik faoliyatiga yo'naltirilishini ta'minlaydi. Natijada spekulyativ operatsiyalar cheklanib, moliyaviy risklar kamayadi hamda iqtisodiyotning real sektori qo'llab-quvvatlanadi. Murabaha, musharaka va mudaraba kabi islomiy moliyalashtirish instrumentlari tijorat banklari faoliyatida uzoq muddatli investitsion barqarorlikni ta'minlash imkoniyatini yaratadi.

Mamlakatimiz bank tizimida olib borilayotgan islohotlar islom moliyasini rivojlantirish uchun muhim institutsional asos bo'lib xizmat qilmoqda. Tijorat banklari tomonidan raqamli xizmatlarning kengaytirilishi islomiy moliyalashtirish operatsiyalarini masofadan turib amalga oshirish imkoniyatlarini kengaytirmoqda. Ayniqsa, mobil bank xizmatlari orqali foizsiz moliyalashtirish xizmatlarini yo'lga qo'yish aholining bank xizmatlaridan foydalanish darajasini oshirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, islom moliyasi bank tizimiga ilgari jalb qilinmagan aholining ayrim qatlamlarini ham moliyaviy xizmatlar bilan qamrab olish imkonini beradi.

Xorijiy davlatlar tajribasi islom moliyasining tijorat banklari faoliyatida yuqori samaradorlikka ega ekanligini ko'rsatmoqda. Jumladan, Malayziya, Saudiya Arabistoni hamda Birlashgan Arab Amirliklari kabi davlatlarda islomiy bank xizmatlarining raqamli platformalar asosida rivojlantirilishi bank tizimining investitsion jozibadorligini oshirgan. Ushbu mamlakatlarda islom moliyasi orqali yirik infratuzilma loyihalari, kichik biznes va tadbirkorlik subyektlari samarali moliyalashtirilmog'da. Mazkur tajribalar O'zbekiston tijorat banklarida ham islom moliyasini rivojlantirish uchun muhim amaliy asos bo'lib xizmat qiladi.

¹ Manba: muallif ishlanmasi O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki ma'lumotlari asosida.

Bank tizimida islom moliyasini joriy etish jarayonida ayrim tashkiliy va institutsional masalalar ham mavjudligi kuzatilmoqda. Xususan, islom moliyasi bo'yicha malakali mutaxassislar sonini oshirish zarurati ushbu sohaning kelgusidagi rivoji uchun muhim omillardan biri hisoblanadi. Shuningdek, islomiy moliyalashtirish operatsiyalarini tartibga soluvchi normativ-huquqiy bazani yanada takomillashtirish tijorat banklarining ushbu yo'nalishdagi faoliyatini kengaytirishga xizmat qiladi. Bundan tashqari, aholining islom moliyasi xizmatlari haqidagi bilim va tushunchalarini oshirish ushbu xizmatlarni yanada ommalashtirish imkonini beradi.

Tijorat banklarida islom moliyasini rivojlantirish mamlakat iqtisodiyotiga qo'shimcha investitsiyalarni jalb qilish imkoniyatlarini kengaytiradi. Islom Taraqqiyot Banki kabi xalqaro moliya institutlari bilan hamkorlikni rivojlantirish orqali iqtisodiyotning ustuvor tarmoqlarini moliyalashtirish imkoniyati ortadi. Shu jihatdan, islom moliyasi nafaqat muqobil moliyalashtirish tizimi, balki bank tizimining investitsion salohiyatini oshiruvchi muhim iqtisodiy mexanizm sifatida ham namoyon bo'ladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklarida islom moliyasini rivojlantirish bank tizimini modernizatsiya qilishning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Islom moliyasining foizsiz moliyalashtirish, risklarni adolatli taqsimlash va real aktivlarga asoslangan tamoyillari bank tizimining moliyaviy barqarorligini mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, raqamli bank xizmatlari orqali islomiy moliyalashtirish operatsiyalarini amalga oshirish bank xizmatlarining tezkorligi va qulayligini oshirish bilan birga, mijozlar ishonchini yanada mustahkamlaydi.

Tijorat banklari faoliyatiga islom moliyasini integratsiyalash iqtisodiyotning real sektorini qo'llab-quvvatlash imkoniyatlarini kengaytiradi. Murabaha, musharaka, mudaraba va ijara kabi islomiy moliyalashtirish instrumentlari kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda muhim moliyaviy manba bo'lib xizmat qiladi. Natijada yangi ish o'rinlari yaratiladi, investitsion faollik ortadi hamda iqtisodiy o'sish sur'atlari jadallashadi.

Xalqaro tajribalar shuni ko'rsatadiki, islom moliyasini raqamli texnologiyalar bilan uyg'unlashtirish tijorat banklari raqobatbardoshligini sezilarli darajada oshiradi. Ayniqsa, mobil bank xizmatlari va elektron platformalar orqali islomiy moliyalashtirish xizmatlarini ko'rsatish bank xizmatlari qamrovini kengaytirishga xizmat qiladi. Bu esa aholining moliyaviy xizmatlardan foydalanish darajasini oshirish bilan birga, bank tizimining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyatini ham kuchaytiradi.

O'zbekiston tijorat banklarida islom moliyasini rivojlantirish uchun mavjud iqtisodiy va institutsional imkoniyatlardan samarali foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu maqsadda islom moliyasiga oid normativ-huquqiy bazani takomillashtirish, malakali mutaxassislarni tayyorlash hamda raqamli infratuzilmani rivojlantirish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, xalqaro islom moliya institutlari bilan hamkorlikni kengaytirish orqali mamlakat bank tizimiga qo'shimcha investitsiyalarni jalb qilish imkoniyati ortadi.

Kelgusida tijorat banklarida islom moliyasini raqamli texnologiyalar asosida rivojlantirish mamlakat moliya bozorining diversifikatsiyasini ta'minlash, bank xizmatlari sifatini oshirish hamda iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlashda muhim omillardan biri bo'lib xizmat qiladi. Islom moliyasini bank tizimiga bosqichma-bosqich va samarali integratsiyalash O'zbekiston iqtisodiyotining istiqboldagi ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Omonov, A., & Qoraliyev, T. (2022). "Tijorat banklarida islom moliyasini rivojlantirish istiqbollari". Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar ilmiy elektron jurnali, 4(2), 115–123.
2. Rasulov, J. (2023). "Raqamli iqtisodiyot sharoitida bank xizmatlarini modernizatsiya qilish masalalari". Moliya va bank ishi jurnali, 6(1), 54–61.
3. Axmedov, B. (2024). "O'zbekistonda islom moliyasini rivojlantirishning institutsional asoslari". Iqtisodiyot va ta'lim jurnali, 5(3), 88–96.
4. Karimov, S. (2023). "Tijorat banklarida islomiy moliyalashtirish xizmatlarini joriy etish istiqbollari". Bank-moliya xizmatlari bozori ilmiy jurnali, 2(1), 33–41.
5. Yo'ldashev, F. (2024). "Raqamli bank xizmatlari orqali islom moliyasini rivojlantirish mexanizmlari". Innovatsion iqtisodiyot jurnali, 7(2), 72–80.
6. [O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining rasmiy sayti](https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz)

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 5 (3)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>